

YOSHLAR MA'NAVIYATI VA MILLIY TARBIYA

Aziza Yusupova,

*Toshkent amaliy fanlar universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
f.f.d. (PhD), dots. Sh.Ernazarov taqrizi asosida*

Annotatsiya: *mazkur maqolada milliy tarbiyaning negizi – yoshlar tarbiyasi, uning ma'naviy ehtiyojlariga da'vogar bo'lgan omillarni o'rganishdan iborat bo'lib, ushbu muammo hozirda ham jamiyatimizda olib borilayotgan siyosatda eng muhim masalalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.*

Tayanch so'zlar: *ma'naviyat, yoshlar, tarbiya, meros, qadriyat, tarix, milliy g'oya, demokratiya.*

Аннотация: *в этой статье основой национального образования является изучение воспитания молодежи, факторов, которые претендуют на ее духовные потребности, и эта проблема по-прежнему проявляется как один из важнейших вопросов в политике, которая в настоящее время проводится в нашем обществе.*

Базовые слова: *духовность, молодежь, воспитание, наследие, ценность, история, национальная идея, демократия.*

Annotation: *in this article, the basis of national education is the study of the upbringing of young people, the factors that claim to be their spiritual needs, and this problem continues to manifest itself as one of the most important issues in the policy that is currently being conducted in our society.*

Basic words: *spirituality, youth, upbringing, heritage, value, history, national idea, democracy.*

Kirish. Jamiyat hayot ko'rinishini unversal shakli bo'lsa, oila uning yacheykasidir. Oila umumiy, maxsus va ijtimoiy qonunlarga muvofiq rivojlanadi, shu bilan birga u jamiyatning barcha qarama qarshililarini o'zida aks ettiruvchi, ayni chog'da o'z ichki ziddiyatlari, tabiiy ichki taraqqiyot manbalariga ham ega bo'lgan nisbatan mustaqil ijtimoiy institutdir. Jamiyatda va oilada yuz beradigan o'zgarishlar o'zaro bir-biriga bog'liq.

Bugungi kunda siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, ruhiy o'zgarishlar yoshlarda oila va oilaviy munosabatlarga nisbatan yaxshi ijobiy munosabatlar shakllanish uchun zarur imkoniyatlarni yaratdi. Shu sababli oila nafaqat aholi sonini to'ldirish vazifasini bajaribgina qolmay, shaxsning o'z-o'zini namoyon etuvchi, ijtimoiy ahamiyatga molik fazilat va xislatlarni egallash uchun, ijtimoiy madaniyatni shakllantirish uchun qulay muhit hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sesiyasining ochilish marosimida so‘zlagan nutqida “Dunyo shiddat bilan o‘zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo‘layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir. Aynan ta’lim va ma’rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da’vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo‘lishga undaydi. Muqaddas islom dinimiz bizga aynan shuni o‘rgatadi”, - deb ta’kidladi [1, 2016].

Oilada, maktabda, mehnat jamoasida, mahallada olib boriladigan axloqiy tarbiya jamoatchilik fikrining kuchi, ommaviy axborot vositalari, ruhoniylarning obro‘-e’tibori hamma-hammasi odamlarimizda qonun buzilishi bilan bog‘liq har qanday hatti-harakatlarga nisbatan barqaror qarshilikni shakllantirishga qaratilmog‘i lozim.

Asosiy qism. Respublikamizda 1998 yil «Oila yili» deb e’lon qilinishi, barcha davlat va nodavlat tashkilotlarining oilaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishga jalb etdi. 1998 yil fevral oyida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan «Oila» Respublika ilmiy-amaliy markazi tashkil etildi.

Oila yoshlarga huquqiy tarbiya berishda va ta’lim tizimining boshlang‘ich nuqtasi hisoblanadi. Oiladagi muhit farzandlar va ota-onalar o‘rtasidagi, o‘zaro munosabat, shakllangan tarbiya tizimi bolalarda huquqga bo‘lgan dastlabki qarashlarni shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Oilada muhit o‘zaro hurmat, oliyanoblik, halollik asosiga qurilgan bo‘lsa, oila boshliqlari o‘z vazifalariga sidqidildan qarasalar jamiyatning bunday yacheykasidan yaxshi fuqarolar yetishib chiqadi. Abu Ali ibn Sino «oilada yomon tarbiya faqat shu oilaning o‘zigina salbiy ta’sir qilib qolmasdan, balki atrofdagi boshqa oilalarga ham salbiy ta’sir qilishi mumkin [3, 20].

Ta’lim-tarbiya barcha davrlarda ham insoniyat oldida hal etilishi zarur bo‘lgan eng muhim dolzarb vazifa bo‘lib turgan. Shuningdek, u odamlarning amal qilib kelayotgan tajribalari, yutuqlari, urf-odatlar va an’analari asosida tashkil qilingan. YA’ni, ta’lim-tarbiyaga doir shakllangan urf-odatlarimiz, boqiy an’analarimiz ko‘p. Bugungi kunda ham ulardan yoshlarni tarbiyalashda keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Binobarin, O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta’kidlab ko‘rsatganidek «Biz mamlakatimizning istiqboli yosh avlodimiz qanday tarbiya topishiga, qanday ma’naviy fazilatlar egasi bo‘lib voyaga yetishiga, farzandlarimizning hayotga nechog‘li faol munosabatda bo‘lishiga, qanday oliy maqsadlarga xizmat qilishiga bog‘liq ekanini hamisha yodda tutishimiz kerak» [2, 36].

Bilimlar va axborotlar hajmining ko‘payishi odamlar dunyoqarashining kengayishi va ma‘naviyatining yuksalishiga turtki bo‘lishi shubhasiz. Ayni paytda, tinimsiz va tizimsiz kelayotgan xabarlar ichidan haqqoniy, obyektiv va foydali ma‘lumotlarni ajrata olish qobiliyatini shakllantirish juda muhim vazifa bo‘lib boradi.

Respublikamizda ta‘lim-tarbiya tizimini isloh qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xuddi mana shu maqsadga yo‘naltirilgan. Zero, ushbu masala g‘oyaviy nuqtai nazardan «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» va «Ta‘lim to‘g‘risida»gi Qonun prinsiplariga to‘la muvofiq keladi. Umuman ta‘lim-tarbiyaning milliy modeliga ko‘ra, ta‘lim tizimini yangilash – tabiiy ravishda milliy merosimizni o‘rganish va uni pedagogik tafakkur iste‘moliga olib kirish zaruriyatini vujudga keltirmoqda.

Milliy merosimizning g‘oyaviy negizi – shaxs tarbiyasi, uning ma‘naviy ehtiyojlariga da‘vogar bo‘lgan omillarni o‘rganishdan iborat bo‘lib kelgan, ushbu muammo hozirda ham jamiyatimizda olib borilayotgan siyosatda eng muhim masalalardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Ta‘lim jarayoni dunyo bo‘yicha turli mamlakatlarning yaqinlashuvi, tom ma‘noda global, insoniyat sivilizatsiyasi taqdiri uchun hal etuvchi ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘plab omillar bilan belgilanadi. Bu omillar orasida yuzaga kelgan umumiy va milliy o‘ziga xosliklar alohida ahamiyatga ega.

Ta‘limning noyob imkoniyatlari hozir nafaqat inson aqlini yangi tezkor imkoniyatlar bilan qurollantirish, balki uning ongini qayta qurish bilan bog‘liq. Insoniyat sivilizatsiyasi rivojining yangi bosqichi insonning shakllanish jarayoni, shaxsiy fazilatlar, hayotiy maqsadlar va qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini o‘zgartiradi. O‘ziga kelayotgan yosh avlod uchun ta‘lim tizimi sifat jihatdan yangicha talablar qo‘yadi.

Ta‘lim-tarbiya tizimini takomillashtirish o‘z navbatida bu sohada yangi, zamonaviy, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni izchil joriy etishga ko‘p jihatdan bog‘liq. Ta‘lim samaradorligi o‘quvchi bu jarayonda qay darajada faol qatnashayotganligi bilan belgilanishini hisobga olgan xolda yangi o‘qitish uslublari, shakllari ta‘lim oluvchilarga mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish uchun imkoniyat yaratadi.

Kadrlar tayyorlash milliy modelidan bosh muddao qilib, komil inson va yetuk malakali mutaxassisni tayyorlashni qo‘yilishida ham yuqoridagi masalalar bilan mantiqiy aloqadorlik mavjud. Zero, kadrlar tayyorlash milliy modeli, faqat ta‘lim-tarbiyadagina iborat emas, balki bir-biriga bog‘liq bo‘lgan ko‘pgina hayot bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Milliy modelimiz, bu – shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta‘lim, fan, ishlab chiqarishning uzviy birligi va hamkorligi, ularning o‘zaro bir-biriga aloqasini aks ettiradi.

Shaxs – kadrlar tayyorlash tizimining bosh subyekti va obyekt, ta‘lim sohasidagi xizmatlarning iste‘molchisi hamda ularni amalga oshiruvchisidir [4, 21].

Shuning uchun ham bizning ajdodlarimiz ta'lim-tarbiya masalasida inson shaxsi uning xususiyatlarini hisobga olib ish ko'rganlar. Buyuk mutafakkirlarimizdan Abu Nasr Farobiy yozganidek, ta'lim-tarbiya ishini boshlashdan avval tarbiyalanuvchilarning shaxsiy xislatlarini o'rganish lozim [5, 144].

Shuni alohida ta'kidlash kerak-ki, milliy ta'lim-tarbiya modeli konsepsiyasining mazmuni milliy turmush tarzi va ma'naviy-axloqiy an'analari bilan bog'liqdir. Shu boisdan ham respublikamiz jamiyatshunos olimlari faylasuflar, ta'lim-tarbiya tizimida milliy modelining asosiy xususiyatlarini tahlil etayotganda ko'proq uning milliy tarbiyadagi o'rni hamda ahamiyatini ochib berishga harakat qilishmoqda.

Jumladan, taniqli faylasuf, akademik E.Y.Yusupovning fikricha, milliy tarbiyaning bu xususiyatlari zamonaviy ta'lim tizimi bilan uyg'unlasha olishi bilan bir qatorda milliy an'analарimiz, qadriyatlarimiz bilan bog'lansagina ijobiy samara beradi [6, 45].

Ma'lumki, milliy ta'lim-tarbiya modelning bosh maqsadi komil insonni tarbiyalashdir. Ushbu masalada ham respublikamiz olimlari o'ziga xos konsepsiyalarni ilgari surdilar [7, 18]. Ma'naviy barkamol inson aql-idrok asosida harakat qiladi. Vataniga, xalqi va millatiga sodiq bo'lish ham madaniyatlilik, ma'naviylik, barkamollik, axloqiy poklik belgilaridan hisoblanadi. Rostgo'ylik, hayoli bo'lish kabi eng ulug' fazilatlar birlashsagina, u komil inson bo'lib yetishadi [8, 294].

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov “din azaldan inson ma'naviyatining tarkibiy qismi sifatida odamzotning yuksak ideallari haq va haqiqat, insof va adolat to'g'risidagi orzu-armonlarini o'zida mujassam etgan, ularni barqaror qoidalar shaklida mustahkamlab kelayotgan g'oya va qarashlarning yaxlit bir tizimidir” [2, 34], - deb aytgan edi. Bu g'oyat teran va chuqur fikrlarda, umuman din, xususan islom dini va qadriyatlarining inson ma'naviyatining tarkibiy qismi ekanligining mohiyati asoslab berilgan.

Xususan, shaxs ma'naviy kamolida islom dinining ahamiyati shundpn iboratki, Islom dinining madaniy qadriyatlar va an'analari, jahon miqyosida islom dini qoldirgan juda ulkan ma'naviy meros nafaqat mintaqamizning tarixiy rivojlanishiga ko'p jihatdan qo'shilgan hissani, balki uning xozir shakllanib borayotgan sifat jihatdan yangi qiyofasini ham belgilab bermoqda.

O'zbek xalqi ma'naviy madaniyatini shakllantirish jarayonida islom qadriyatlarining va yurtimizdan yetishib chiqqan islom allomalarining tutgan o'rni va roli benihoya kattadir. Mana shu qutlug' zaminimizda tug'ilib voyaga yetgan, muborak nomlarini butun islom dunesi cheksiz ehtirom bilan tilga oladigan Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Xoja Baxouddin Nakshband, Axmad Yassaviy, Abduholik G'ijduvoni, Zamaxshariy kabi piri komillarimizni nazarda tutamiz. Ma'naviy xayotimizni mana shu ulug' nomlar bilan bog'laymiz. Istiqlolning dastlabki kunlaridan

e'tiboran shu ulug' bobokalonlarimizning tabarruk nomlarini tiklashga kirishgan edik. Chunki, bu buyuk insonlarning buyuk nomlari, o'chmas merosi muqaddas dinimiz bilan chambarchas boglanib ketgan, ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Biz dinimizni bu ulug'nomlarsiz, bu ulug' nomlarni esa dinimizsiz tasavvur eta olmaymiz.

Bu ajdodlarimizning muqaddas merosidan xalqimizni, jumladan yoshlarimizni ham bahramand qilishga, ularni mana shunday ma'naviy madaniyat muhitida kamol toptirishga, islomning insonparvarlik falsafasidagi shu buyuk g'oyalarni yoshlar qalbidan joy oldirishga sharoit yaratayotganimizni ta'kidlash lozim. Boshqacha aytganda, biz farzandlarimizni dunyoviy bilimlar bilan bir qatorda Imom Buxoriy to'plagan hadislar, Naqshbandiy ta'limoti, Termiziy o'g'itlari, Yassaviy xikmatlari asosida tarbiya qilmoqdamiz.

Bu atoqli ulamolar orqali islomning xalqimiz ma'naviy madaniyati kamolotidagi roliga berilayotgan yuksak bahoning isboti sifatida, dinga oid minglab kitoblar nashr etilgani, masjidu madrasalar obod qilingani, ularning qabrlari xaqiqiy ziyoratgohlarga aylantirilganini eslash kifoya. Bu ulug' ishlar yoshlarimiz ma'naviyatini yuksaltirishga, tarbiyasiga xizmat qiladi.

Yuqori malakali mutaxassis olim, me'mor, san'atkor, harbiy xodim bo'lish barkamollikni anglatmaydi, inson kamolotga yetish uchun zarur hayot maktabini o'tashi, iymon-e'tiqod yo'liga kirish talab etiladi [9, 174]. Komillikning shakllantirishda ko'proq o'zimizga mos sharqona madaniy-ma'naviy an'analar, uning o'ziga xosligi, afzalliklariga oid adabiyotlarni chop etish, targ'ib qilish maqsadga muvofiqdir.

Insonning butun umri o'tadigan mahallaning xususiyati shundaki, unda yashovchi har bir oila, shaxs shu ahli jamoa ko'z o'ngida shakllanadi. Mahalla yoshlari tarbiyasi mahalla faoliyati yo'nalishlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan jarayondir. Aholiga eng yaqin bo'lgan hokimiyat bo'g'ini bo'lgan mahalla yoshlar o'rtasida katta tarbiya o'chog'i, ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lmog'i lozim.

Yoshlarda axloqiy madaniyatni oshirishda oilaning, mahallaning, ommaviy axborot vositalarining, davlat va nodavlat jamoat tashkilotlarining o'rni beqiyosdir. Demak axloqiy madaniyatni shakllantirishda milliy g'oya ruhida sug'orilgan yoshlar bugungi va ertangi porloq kelajagimizning asosini tashkil qilishi shubhasizdir.

Mafkuraviy kurashlar kuchaygan bugungi kunda yoshlar qalbida ona-Vatanimizga, boy tariximizga, milliy qadriyatlarimizga, millatning o'lmas ruhi bo'lgan ona tilimizga, ota-bobolarimizdan meros muqaddas dinga sog'lom munosabatni qaror toptirishimiz, ularning mafkuraviy immunitetini shakllantirishimiz maqsadga muvofiqdir.

Yoshlarimizning ma'naviyati yuksalishida va ularni milliy ruhida tarbiyalashda milliy g'oya muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun yangi hayot qurish, rivojlangan

davlatlar qatoriga chiqish yo‘lida dadil borayotgan mamlakatimizda ham milliy g‘oya masalasi juda muhim ahamiyatga ega. Milliy g‘oya ezgulikka tayanar ekan, buzg‘unchi mafkuraga qarshi kurashishda aniq maqsadga qaratilgan targ‘ibot ishlarini tashkil etish masalasi dolzarblashib boraveradi.

Mafkuraviy xurujlarga qarshi milliy g‘oya asosida kurashda maktabning o‘rni alohida. Shu bois, bugun yurtimizda ta‘lim-tarbiya sohasida keng ko‘lamli islohotlar kechayotgani bejiz emas. “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oyasi asosida O‘zbekiston taraqqiyotning yangi davriga qadam qo‘yib, ijtimoiy-iqtisodiy va ma‘naviy-ma‘rifiy sohalardagi islohotlar buyuk umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga aylanib bormoqda.

Ma‘rifatparvar jadid bobolarimizning “Najot – ta‘limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi”, degan so‘zlarida teran ma‘no mujassam. Zero, har qanday davlat taraqqiyotining ta‘mal toshi bevosita ta‘lim masalalariga qaratilayotgan e‘tibor bilan bog‘liq.

Хулоса. Tarixan bolaning ta‘lim-tarbiyasiga juda nozik va jiddiy masala sifatida alohida e‘tibor qaratilgan. Bu orqali yurtning kelajakdagi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy va ma‘naviy taraqqiyotiga zamin yaratilgan. Prezidentimiz Sharq donishmandlarining “Eng katta boylik bu – aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu – yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu – bilimsizlikdir!” degan hikmatli so‘zlarini keltirib, zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanib borayotganini, nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a‘zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun, avvalo, ilm-ma‘rifat, yuksak ma‘naviyat kerakligini, ilm yo‘q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to‘g‘ri yo‘ldan adashish holatlari kuzatilishini ta‘kidlaganida yuz karra haq edi.

Mafkuraviy xurujlarga qarshi kurashda mamlakatimizning milliy g‘oyasi har birimizga kelajakka ishonch, madad, kuch-g‘ayrat, shijoat berib, yoshlarimizni, xalqimiz va millatimizni ulug‘vor va bunyodkor ishlarga, Vatan, millat, mustaqillik himoyasi yo‘lida birlashishga safarbar etadi.

Ushbu yilning yurtimizda “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”, deb e‘lon qilinganidan ham bilish mumkinki yurtimizda insonga e‘tibor toboro ortib bormoqda. O‘zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining markazida inson va uning manfaatlarini ta‘minlashni ustuvor vazifa etib belgilandi. Bu siyosat bir yil bilan cheklanib qolmasligi, doimo bardavom bo‘lishi barchamizga ayon. Bu esa Yangilangan Konstitutsiyamizning mohiyatini aks ettiradi.

O‘zbekiston aholisi 2040 yilga borib 50 millionga yetishi, xususan yarmidan ko‘pi yoshlar bo‘lishi, ularga munosib sharoit qilib berish uchun barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar bo‘lishi lozim. Bularning barchasi uchun mustahkam huquqiy poydevor - Yangi O‘zbekistonning yangilangan

Konstitutsiyasidir. Yangilangan Konstitutsiya taraqqiy etgan davlat – Yangi O‘zbekistonni qurish g‘oyasi atrofida yoshlarni, butun jamiyatimizni jipslashtiradi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Tinchlik, ma’rifat va bunyodkorlik yo‘lida hamkorlik. 2016 yil 18 oktabr kuni Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sesiyasining ochilish marosimida so‘zlagan nutqi //Xalq so‘zi, 2016 yil 19 oktabr.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. –T.: Ma’naviyat. 2008. –B. 34, 36.
3. Irisov A. Ibn Sinoning falsafiy risolalari. Toshkent, O‘zbekiston. 1963 yil 20-b.
4. Muloqot jurnali, 1999 yil. № 4. 21-bet.
5. Barkamol avlod orzusi. T. , «Sharq» nashriyoti matbaa konserni. 1999 yil, -B. 144.
6. Nosirov K. Ajdodlar sabog‘i. Jamiyat va boshqaruv 1999 yil, №1-2. -B. 45.
7. Yusupov E., Yusupov O‘. Oila – ma’naviyat bulog‘i. Toshkent, 2003, 18-bet.
8. Tulenov J., G‘ofurov Z. Falsafa. Oliy o‘quv yurtlari uchun. T. , «O‘qituvchi», 1997, 294-bet.
9. Mahkamov U. Axloq-odob saboqlari. T. , «Fan», 1994, 72-bet.
10. Xolmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog‘lom avlod tarbiyasi. T. , «O‘zbekiston», 2000, 174-bet.